

ALTERAÇÕES MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS DA PARATUBERCULOSE EM GRANDES ANIMAIS: REVISÃO DE LITERATURA

Jerferson Alves Ferreira da Silva^{1*}; Ana Clara Adelino Daniel¹; Guilherme Lins de Medeiros¹; Diogo Mendes Pereira¹; Clara de Oliveira Lôbo; Beatriz Eduarda de Sousa Bandeira¹; Sabryna Abrantes de Oliveira¹; Luan Bruno Granja¹; Marcos Vinicius Vidal Silva¹; Mariana Lima Duarte²

¹Discente da Universidade Federal de Campina Grande – Unidade Acadêmica de Medicina Veterinária

²Médica Veterinária graduada pela Universidade Federal de Campina Grande/Residente em clínica médica de caninos e felinos no Hospital Veterinário (HOVET – UFERSA)

*Autor correspondente: jefizu45@gmail.com

AT15: Patologia Veterinária

INTRODUÇÃO: A paratuberculose, ou Doença de Johne, é uma enteropatia crônica causada pelo *Mycobacterium avium* subesp. *paratuberculosis* (MAP), que afeta ruminantes e compromete a digestão e absorção de nutrientes. A transmissão ocorre por ingestão de alimentos ou água contaminados, levando a diarreia crônica, emagrecimento progressivo e queda na produtividade. O longo período de incubação dificulta sua detecção precoce, tornando essencial a investigação patológica. **OBJETIVO:** Revisar as principais alterações macroscópicas e microscópicas associadas à paratuberculose em grandes animais, destacando sua relevância no diagnóstico diferencial das enteropatias crônicas. **METODOLOGIA:** Foram analisados estudos científicos publicados nos últimos dez anos em bases de dados indexadas, além de livros sobre o tema, abordando aspectos histopatológicos e lesões teciduais da paratuberculose em bovinos, ovinos e caprinos. Foram selecionadas pesquisas que descreveram lesões específicas, colorações histoquímicas utilizadas e a evolução das alterações microscópicas ao longo da infecção. **RESULTADOS:** As lesões macroscópicas incluem espessamento da mucosa intestinal, linfadenopatia mesentérica, edema de pregas intestinais e hipertrofia do íleo. Internamente, há deposição de material granulomatoso e proliferação de tecido conjuntivo na lâmina própria/submucosa. Microscopicamente, observa-se enterite granulomatosa difusa, caracterizada por infiltração de macrófagos epitelioides, células gigantes multinucleadas e linfócitos, além de destruição da arquitetura da mucosa. A coloração de Ziehl-Neelsen evidencia a presença de bacilos álcool-ácido resistentes no citoplasma dos macrófagos, confirmando a infecção por MAP. O estágio avançado da doença resulta em fibrose da submucosa, atrofia de vilosidades intestinais e redução significativa na capacidade absorptiva do animal, culminando em caquexia severa. **CONCLUSÃO:** As alterações histopatológicas são fundamentais para o diagnóstico da paratuberculose e diferenciação de outras enteropatias. O exame histopatológico, aliado a técnicas de coloração especial e biologia molecular, é essencial para a detecção precoce da infecção e a adoção de estratégias eficazes de controle, visando reduzir sua disseminação e minimizar os impactos econômicos na produção pecuária.

Palavras-chave: Granulomatoso. Lesões. MAP.

